

Fachspezifisches Forschungsdatenmanagement im Fachbereich kommunizieren.

Ein Konzept

Janna Kienbaum | Janine Straka | Boris Jacob

Universität Potsdam

DIE AUTORINNEN

Janna Kienbaum [0000-0002-8653-5051](https://orcid.org/0000-0002-8653-5051)

Boris Jacob [0000-0002-8565-3312](https://orcid.org/0000-0002-8565-3312)

Janine Straka [0000-0002-0695-1689](https://orcid.org/0000-0002-0695-1689)

HERAUSGEBER

Universität Potsdam mit dem Projektschwerpunkt „FD-Strategien für Fachbereiche“.

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 429 828 830

IMPRESSUM

„Fachspezifisches Forschungsdatenmanagement im Fachbereich kommunizieren. Ein Konzept“ von Janna Kienbaum, Janine Straka und Boris Jacob ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Janna Kienbaum, Janine Straka und Boris Jacob (2023). Fachspezifisches Forschungsdatenmanagement im Fachbereich kommunizieren. Ein Konzept. 10.5281/zenodo.7886417

DOI

10.5281/zenodo.7886417

Inhalt

Einleitung	2
Anwendung	2
1. Verortung	3
1.1 Referenzmodell "RISE-DE"	3
1.2 SWOT-Analyse	5
2. Materialidentifikation	7
2.1 Disziplinspezifisch	7
2.2 Institutionsspezifisch	7
2.3 Überinstitutionell	7
3. Mapping der Zielgruppe	8
3.1 Multiplikator*innen	9
3.2 Forscher*innen/Nachwuchswissenschaftler*innen	9
3.3 Gespräche: informieren und diskutieren	10
4. Beispielen der Kommunikationskanäle	10
4.1 Webseite	10
4.2 E-Mail-Verteiler	10
4.3 Workshop	11
4.4 Beratung	11
5. Ausblick	11

Einleitung

Das vorliegende Konzept dient als Grundlage einer Strategie, um erarbeitete und bereits existierende Materialien und Richtlinien des Forschungsdatenmanagements (FDM) in einer Hochschule verstärkt in die Fachbereiche einer Fakultät zu kommunizieren. Es stellt ein Zwischenergebnis des Arbeitspaktes „Forschungsdaten-Strategien für Fachbereiche“ der Universität Potsdam (UP) des Verbundprojekts „[FDNext](#)“ dar und adressiert speziell den FDM-Implementierungsprozess an der Humanwissenschaftlichen Fakultät (HWF), die dem Arbeitspaket als Modellfakultät dient.

Bei den FDM-Services handelt es sich um Informationsmaterialien, die den Umgang mit Forschungsdaten in der Wissenschaftspraxis sowie die Umsetzung der Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP) in Bezug auf Forschungsdaten fördern.¹ Dazu gehört insbesondere die Kommunikation des [FDM-Portfolios](#), das das inhaltliche Ergebnis des Arbeitspaktes „FD-Strategien für Fachbereiche“ darstellt und Forschenden der Psychologie und Bildungswissenschaften als Nachschlagewerk relevanter FDM-Richtlinien, -Handreichungen und -Tools dient. Neben diesem stark fachbezogenen und methodenorientierten Serviceangebot berücksichtigt das Konzept fachübergreifende Materialien wie die institutionsspezifische Forschungsdatenpolicy, die damit verbundenen Handlungsempfehlungen sowie die geplante Open Science-Leitlinie der UP. Das Konzept dient als Entwurf und beruht auf folgenden zentralen Ausgangsfragen:

1. Wie lassen sich FDM- und Open Science-Supportangebote allgemein in Fachbereichen kommunizieren, um den Umgang mit Forschungsdaten im Sinne der GWP zu unterstützen?
2. Welche Vertreter*innen der Fakultätsorganisation haben einen relevanten Einfluss auf die Verbreitung und Kommunikation von FDM-Informationsmaterialien in die Professuren, Lehrstühle, Arbeitsgruppen und können als Multiplikator*innen dienen?
3. Welche Kommunikationswege und Öffentlichkeitsarbeit bieten sich fakultätsspezifisch an?

Basierend auf diesen Fragen formuliert das Konzeptpapier Schritte zum Roll Out des FDM-Portfolios und der Forschungsdatenpolicy in der HWF.

Anwendung

Das im Kommunikationskonzept aufgezeigte Vorgehen dient vor allem dem sehr spezifischen Projektziel von „FDNext“ und ist von der UP institutionell gerahmt. Mit der UP, ihrer FDM-Kontaktstelle sowie ihren FD-Strategieprozessen ist es in einem bereits fortgeschrittenen Entwicklungsstand einer FDM-Infrastruktur zu verorten.

Ogleich dieser Rahmenbedingungen, besteht das Ziel des vorliegenden Entwurfes darin, einen hochschulübergreifenden Ansatz zu beschreiben wie FDM-Supportmaterialien bestmöglich an einer Fakultät kommuniziert werden können.

Der Entwurf ist auf einen Zeitraum von neun Monaten angelegt (1/23 – 09/23) und wird von einer Halbzeit-Projektstelle umgesetzt (Abb.1).

Formuliert werden vier Kernprozesse, die der Verankerung des FDM-Portfolios und vergleichbarer FDM-Servicematerialien dienen sollen. Die Schritte sind chronologisch angesichts ihrer Umsetzung strukturiert und umfassen

- 1) eine allgemeine Ist-Soll-Verortung des Kommunikationsziels,
- 2) die Identifikation des zu kommunizierenden Materials und der damit verbundenen Ausrichtung (generisch - disziplinspezifisch),

¹ Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2022). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6472827>.

- 3) die Sondierung der konkreten Zielgruppen zur Kommunikation,
- 4) die Durchführung der disziplinspezifischen Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Abb.1: Kommunikationsstrategie zur Verankerung von FDM-Servicematerialien am Beispiel der Universität Potsdam. Quelle: eigene Darstellung.

Da es sich bei diesem Dokument um ein Konzept handelt, das aktuell noch umgesetzt wird, können sich Abweichungen während dieses Prozesses ergeben. Das Konzept wird daher nach Durchführung der Strategie angepasst bzw. auf seine Erfolgsquote hin bewertet (siehe Abschnitt „Ausblick“).

1. Verortung

1.1 Referenzmodell „RISE-DE“

Das Referenzmodell [RISE-DE](#), das im Rahmen des Projektes „FDMentor“ entwickelt wurde, unterstützt eine Institution u. a. bei der Verortung der FDM-Kommunikationsarbeit. Es bietet Antworten auf die Frage, welche Entwicklungsstufe der Kommunikationsarbeit die Struktur der Hochschule leistet und welche Zielstufen zeitnah umsetzbar sind.

Für die Kommunikation des FDM-Portfolios in der Humanwissenschaftlichen Fakultät (begleitet von Policy, OS-Strategie und GWP) interessieren die Kategorien „Information“, „Beratung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ aus dem RISE-DE-Modell (siehe Abb. 2 u. 3).

Die UP erfüllt mit ihrer Webseite des Forschungsdatenteams und den darin enthaltenen Angeboten und Informationen (Beratung, Dienste, Veranstaltungen) in der Kategorie „Information“ (Abb. 2) die Stufe 2. Mithilfe der Kommunikationsstrategie soll mit dem Ausbau der UP-Webseite mittels disziplinspezifischer Materialien (Inhalte des FDM-Portfolios) für die HWF die Stufe 3 erreicht werden.

In der Kategorie „Beratung“ (Abb. 3) erfüllt die Serviceleistung des FDM-Teams der UP die Stufe 2, teilweise werden Aspekte von Stufe 3 erreicht: Individuelle Anfragen der Forschenden zum aktiven Datenmanagement, zu Forschungsdatendiensten oder zu der Erstellung von Datenmanagementplänen werden durch den Beratungsdienst beantwortet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Informationen zum generischen FDM. Ausbaufähig ist die Stufe 2 „Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement“ in Bezug auf Checklisten, die als Grundlage für die Beratenden dienen. Diese werden ggf. im Rahmen der vorliegenden Kommunikationsstrategie für die disziplinspezifische Beratung in der HWF erprobt.

In Bezug auf die Kategorie „Öffentlichkeitsarbeit“ (Abb.4) erfüllt die UP die höchste Stufe 3 „aufwändige Kommunikationsstrategie“, die in Form eines fachübergreifenden Informationsangebotes aktiv umgesetzt wird (z.B. FDM-Newsletter, Twitter-Nachrichten, Data Talk, PoGS-Workshops). Auch diese Stufe soll mit der Kommunikationsstrategie durch die Verwendung fakultätsspezifischer E-Mailverteiler, Beratungsangebote und eines Workshops in der HWF ausgebaut werden.

Kategorie „Information“ aus RISE-DE (Pull-Instrumente)	
Stufe 0	Kein Informationsangebot
	Eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM besteht nicht.
Stufe 1	Grundlegendes Informationsangebot
	Es besteht eine institutionelle Website mit Informationen zum Thema FDM. Diese ermöglicht es, Kontakt mit dem Beratungsangebot aufzunehmen und bietet grundlegende, generische Informationen zum Thema. Die Inhalte können aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden und haben ggf. nur wenig Bezug zum institutionellem Kontext
Stufe 2	Angepasstes Informationsangebot
	Die FDM-Website der Einrichtung bietet zusätzlich Informationen, die auf den institutionellen Kontext zugeschnitten sind, zum Beispiel zur Auswahl und Nutzung von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen.
Stufe 3	Umfassendes Informationsangebot
	Die FDM -Website der Einrichtung bietet umfassende Informationen, wobei fachspezifische Informationen aus externen Quellen bezogen oder verlinkt werden können sowie aktuelle Informationen aus der FDM-Community (Entwicklungen, Workshops, etc).

Abb. 2: RISE-Stufenmodell zur Kategorie „Information“ des Themenfeldes „Kommunikation“. Die bisher erreichte Stufe der UP ist grau markiert. Quelle: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

Kategorie „Beratung“ aus RISE-DE (Push-Instrumente)	
Stufe 0	Kein Beratungsangebot
	Ansprechpartner/innen für die Beratung wurden nicht definiert oder Beratungen werden nicht durchgeführt.
Stufe 1	Grundlegendes Beratungsangebot
	Ein FDM-Kontaktpunkt ist eingerichtet und berät sowohl zu Anforderungen der Forschungsförderer (bspw. Datenmanagementplänen, DMP) als auch zur Datenpublikation sowie zur Auswahl von Forschungsdaten-Diensten, die den institutionellen Richtlinien entsprechen.
Stufe 2	Beratungsangebot mit Qualitätsmanagement
	Durch Leitfäden und Checklisten für die Beratenden wird eine personenunabhängige Qualität der Beratung sichergestellt. Art und Umfang der geleisteten Beratungen wird für das Reporting dokumentiert
Stufe 3	Umfassendes Beratungsangebot
	Umfassende Beratung auch zu Fragen des aktiven Datenmanagements (z. B. für neuen Datenmanager*innen in Verbundprojekten). Unterstützung bei der Formulierung von DMPs, die den Anforderungen der Förderer entsprechen (in Form von Vorlagen und Textbausteinen oder als IT-Dienst).

Abb. 3: RISE-Stufenmodell zur Kategorie „Beratung“ des Themenfeldes „Kommunikation“. Die bisher erreichte Stufe der UP ist grau markiert. Quelle: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

Kategorie "Öffentlichkeitsarbeit" aus RISE-DE (Push-Instrumente)	
Stufe 0	Keine Kommunikationsstrategie
	Eine planvolle Öffentlichkeitsarbeit findet nicht statt.
Stufe 1	Werbung für eigene Dienste
	Die FDM-spezifischen Dienste der eigenen Einrichtung (Information, Beratung, Schulung, Repositorien, etc.) werden aktiv beworben.
Stufe 2	Bewusstsein schaffen
	Das Thema FDM wird durch aktive Kommunikation (z.B. über Besuche der FDM-Verantwortlichen in den Fakultäten, die Mitarbeiterzeitschrift, Positionierung in einrichtungswerten Push-Instrumenten wie Rundmails/Newsletter) der Anforderungen von Förderern, Fachgesellschaften und institutioneller Policy sowie durch Darstellung von Best-Practice-Beispielen an der Einrichtung verankert
Stufe 3	Aufwändige Kommunikationsstrategie
	Die Themen FDM und FAIRe Daten werden durch die Organisation von Veranstaltungen (z. B. Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Lunchbreak Lectures, Hands-On Labs, Aktivitäten zu Anlässen wie World Backup Day oder International Open Data Day) prominent positioniert und über die Einrichtung hinaus kommuniziert.

Abb. 4: RISE-Stufenmodell zur Kategorie „Öffentlichkeitsarbeit“ des Themenfeldes „Kommunikation“. Die bisher erreichte Stufe der UP ist grau markiert. Quelle: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2549344>.

Wenn RISE-DE als eine erste Orientierungsmaßnahme für die FDM-Kommunikation verwendet wird, muss ein derartiges Referenzmodell zugleich auf seine Grenzen hin überprüft werden. Obwohl beispielsweise die UP die Stufe 2 der Kategorie „Information“ und „Beratung“ sowie die Stufe 3 der Kategorie „Öffentlichkeitsarbeit“ administrativ erfüllt, zeigen Erfahrungen aus FDNext, dass die Nachfrage von Forschenden nach FDM-Informationen durchschnittlich gering ausfällt. Dabei haben die Forschenden eine Verantwortung, sich über FDM-Serviceangebote eigenständig zu informieren.

RISE-DE als Modell kann also trotz Zielerreichung auf institutioneller Ebene die Bedarfe nach Kenntnisnahme und Umsetzung der FDM-Informations- und -Serviceangebote seitens der Forscher*innen nicht gänzlich abdecken. Hier soll die Kommunikationsstrategie ansetzen und diese ausstehende Kommunikationsleistung von FDM- und FAIRe Data-Richtlinien und Unterstützungsangeboten in einem Fachbereich decken.

1.2 SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse dient als grundlegender Prozess marktorientierter Kommunikationsstrategien bei der Einführung von Produkten oder Dienstleistungen. Mit ihr werden unternehmensinterne Stärken (Strengths) und Schwächen (Weaknesses) sowie Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) des Marktumfeldes ermittelt, die Einfluss auf die unternehmerischen Aktivitäten haben können.²

Neben einer Ist/Soll-Bestandsaufnahme mittels RISE-DE, lässt sich das Prinzip der SWOT-Analyse und der damit verbundenen Ermittlung eines „Chancen-Risiken-Katalogs“ und „Stärken-Schwächen-

² <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/swot-analyse-52664>, Zugriff am 15.05.23.

Profils³ als hilfreiches Verfahren der Positionsbestimmung auf die Hochschularbeit übertragen (Abb.5). Sie kann als Ansatz dienen, um disziplinspezifische FDM-Servicematerialien innerhalb einer Hochschulfakultät zu kommunizieren und potentielle Vorteile sowie Hürden der Implementierung dieser Services noch vor Aktivierung der Kommunikationskanäle ausfindig zu machen. Das Kommunikationskonzept lässt sich an die ermittelten Einflussfaktoren strategisch anpassen.

Im Fokus der SWOT-Analyse stehen hier insbesondere die organisatorischen Prozesse einer Fakultät. Über die Vertreter*innen von Gremien wie Forschungskommissionen lassen sich die FDM-Serviceangebote und -Richtlinien an Forschende kommunizieren und so zugleich zu einer Integration des Themas FDM in der Fakultätsstruktur beitragen. Derartige Kommunikations- und Integrationsarbeit der Fakultät kann von allgemeinen universitären sowie außeruniversitären Faktoren beeinflusst sein.

Fakultät (Organisation)		Umfeld (allgemeines Hochschulwesen überregionale FDM-Initiativen)	
Stärken/Strength Welche Stärken zeichnet die Organisation der Fakultät aus, um FDM-Servicematerialien und -inhalte in der Hochschule zu verankern?	Schwächen/Weakness Welche Faktoren der Fakultät können die Kommunikation und Integration von FDM-Servicematerialien und -inhalten erschweren?	Chancen/Opportunities Welche Chancen bestehen außerhalb der Fakultät, die die Kommunikation und Integration von FDM-Servicematerialien und -inhalten im Fachbereich fördern?	Risiken/Threats Welche Risiken außerhalb der Fakultätsorganisation könnten die Kommunikation und Integration von FDM-Servicematerialien und -inhalten einschränken?
<p><i>z. B.</i></p> <p><i>Potential zur Verankerung des Portfolios in den Fachbereichsstrukturen</i></p> <p><i>Hohe Open Science Bereitschaft/Initiative innerhalb der HWF</i></p> <p><i>Ausgeprägte Entscheidungskompetenz für Ordnungen, Satzungen und Entwicklungen</i></p> <p><i>Vernetzung mit datengetriebenen Drittmittelprojekten, Sonderforschungsbeschreibungen oder Forschungseinheiten innerhalb der Fakultät</i></p>	<p><i>z. B.</i></p> <p><i>Fehlende allgemeine Kenntnisse zu Open Science, Forschungsdatenmanagement und FAIRen Daten⁴ in der HWF-Organisation</i></p> <p><i>Verzögerte Kommunikations- und Entscheidungsprozesse durch Gremienkomplexität</i></p> <p><i>Eingeschränkte Kapazität für die Auseinandersetzung mit FDM/FAIR-Data Themen, fehlende personelle Ressourcen</i></p>	<p><i>z. B.</i></p> <p><i>Zunahme von Open Science-Initiativen in der Hochschullandschaft, Entwicklung einer Open Science-Leitlinie an der UP</i></p> <p><i>Hoher Erfüllungsgrad der Förderungsbedingungen nach der GWP</i></p> <p><i>Hoher Erfüllungsgrad von Drittmittelanforderungen (FDM und FAIR Data-Dokumentation)</i></p> <p><i>Anschlussfähigkeit an Strukturen der Nationalen Forschungsdaten Infrastruktur (NFDI)</i></p> <p><i>Wachsende Wissenschaftstransparenz</i></p>	<p><i>z. B.</i></p> <p><i>Mangelnde Motivation von Forschenden, die FD-Dienste und Empfehlungen anzuwenden</i></p> <p><i>Ressourcendefizit zur nachhaltigen Einbindung des FDM-Servicematerials in die Wissenschaftspraxis (Lehre, Promotionskurse, Beratung...) sowie zur steten Überprüfung der FDM-Servicematerialien auf Aktualität</i></p> <p><i>Schnelle Weiterentwicklung von FDM-Services (technologisch, inhaltlich)</i></p>

Abb. 5: SWOT-Analyse aus Perspektive des FDM-Supports in Bezug auf die Kommunikation und Integration von FDM-Materialien über die Fachbereichs-/Fakultätsorganisation. Quelle: Eigene Darstellung.

³ <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/swot-analyse-52664>, Zugriff am 15.05.23.

⁴ Vgl. <https://www.go-fair.org/fair-principles/>, Zugriff am 17.05.23.

Um die potentiellen Schwächen innerhalb der Organisation der Fakultät bzw. des Fachbereichs sowie außeruniversitäre Risiken abzubauen und zugleich die fachbereichsspezifischen Stärken und Chancen zu nutzen, konzentriert sich das Kommunikationskonzept insbesondere auf eine Ressourcen schonende und zugleich zugeschnittene Aufbereitung und Vermittlung der FDM-Service-Materialien über Pull- und Push-Instrumente der Universitätsstruktur. Die folgenden Abschnitte des Konzepts zur Materialidentifikation, Zielgruppenbestimmung und Festlegung der Kommunikationskanäle können durch die SWOT-Positionsanalyse spezifiziert werden.

2. Materialidentifikation

Die Erarbeitung disziplinspezifischer FD-Strategien in Fachbereichen bzw. Fakultäten ist mit dem allgemeinen Anspruch verbunden, wissenschaftliches Personal der Hochschule in ihrer Verpflichtung zur GWP zu bestärken – sei es für die eigene Forschungspraxis oder im Sinne der Fürsorgepflicht z. B. im Rahmen der Lehre bzw. Lehrstuhl-Tätigkeit oder Promotionsbetreuung. Je nach Hochschule besteht der erste Schritt einer FDM-Integration innerhalb einer Fakultät im Sondieren des Materials. An der UP konnten drei Schwerpunkte identifiziert werden.

2.1 Disziplinspezifisch

Zentraler Kommunikationsgegenstand des Konzepts bildet das [FDM-Portfolio](#) als disziplinspezifisches FDM-Service-Material. Es dient Psycholog*innen und Bildungsforscher*innen bei der Durchführung ihres FDM, indem es Empfehlungen zu zentralen FD-Diensten, Leitlinien und Use Cases beinhaltet. Es dient als Einstieg in FDM- und Open Science-Praktiken, angepasst an typische Forschungsvorhaben und -zwecke der Disziplinen. Zielgruppe bilden v. a. Nachwuchswissenschaftler*innen (Studierende, PhDs, Post-Docs) sowie Forschungsgruppenleiter*innen, Principle Investigators oder Betreuer*innen von Qualifikationsarbeiten (z. B. Professor*innen). Insbesondere für Letztere stellt das Portfolio ein Material dar, das angesichts der GWP die Fürsorgepflicht innerhalb eines Betreuungsverhältnisses unterstützt. Das Portfolio wurde im Rahmen des FDNext-Projektes erarbeitet und stellt das inhaltliche Produkt des Arbeitspaketes „FD-Strategien für Fachbereiche“ der UP dar. Angesichts der Anwendbarkeit dieses Produktes werden Möglichkeiten berücksichtigt, die Inhalte langfristig aktuell zu halten.

2.2 Institutionsspezifisch

Von dem Senat der Universität Potsdam wurde 2019 die [Forschungsdatenpolicy mit Handlungsempfehlungen](#) beschlossen. Als disziplinübergreifende und institutionsspezifische Richtlinie zum FDM stellt sie ein zentrales Dokument dar, das zusammen mit dem Portfolio verstärkt innerhalb der HWF kommuniziert werden soll. Dazu gehören ebenfalls die neuen Open Science-Leitlinien der Universität Potsdam.

Interne Bedarfsanalysen in der HWF (s.u.) verdeutlichten 2021, dass sich diverse Forscher*innen über die Existenz der FD-Policy und der Open Science Bewegungen an der UP nicht bewusst sind. Die Datenorganisation und -kommunikation unter den Wissenschaftler*innen erfolgt zu einem Großteil individuell in Form von Arbeitsgruppen, Labs oder Arbeitsverzeichnissen. Diese funktionierenden Arbeitsprozesse sollen durch die verstärkte Kommunikation der Policy, der Open Science-Leitlinien sowie des disziplinspezifischen FDM-Portfolios institutionell gerahmt und vereinheitlicht werden.

2.3 Überinstitutionell

Übergeordnet werden die Vermittlung von FDM-Portfolio, Policy und Open Science-Leitlinien vom allgemeinen Ziel geleitet, die Erfüllung der 19 Leitlinien zur Guten Wissenschaftlichen Praxis an der Hochschule von Studierenden, über wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen hin zu Professor*innen zu

garantieren. In Bezug auf gutes FDM stellt der [DFG-Kodex](#) zur Guten Wissenschaftlichen Praxis daher einen grundlegenden Gegenstand der Kommunikation auf übergeordneter Ebene dar.⁵

3. Mapping der Zielgruppe

Erfahrungen aus qualitativen Bedarfserhebungen im Rahmen von FDNext haben gezeigt, dass sich die Kommunikation bzw. der Umgang mit FDM-Materialien in der wissenschaftlichen Praxis an zwei vorherrschenden, dabei stark gegensätzlichen Nutzergruppen orientieren muss: 1) an FDM und FAIR-Data interessierten und praktizierenden Forscher*innen und 2) an die bisher nicht gesehene Forscher*innengruppe ohne Kenntnis über FDM-Richtlinien, Praktiken etc. (Abb.6).

Angesichts der Vermittlung und Aufklärung über FDM-Materialien an Fachbereichen einer Hochschule muss also zwischen sehr konkreten daten- und methodenspezifischen Informationsinhalten und einer allgemeinen Erstinformation unterschieden werden. Diese „Kluft“ oder Spannweite an unterschiedlichem Wissensstand gilt es mit entsprechender Kommunikationsarbeit zu schließen. Für die Kommunikationsstrategie sind deshalb neben den Forschenden als direkte „Endzielgruppe“ die der „Multiplikator*innen“ als Zielgruppe vorgesehen, die als „Gatekeeper“ zur institutionsinternen Verbreitung der FDM-Materialien und Informationen beitragen.

Konkrete Bedarfe (aktives Datenmanagement)	Allgemeine Bedarfe (Wissen um FDM)
Gruppe: Interessierte	Gruppe Nicht-Identifizierte
Veröffentlichung der Rohdaten steht in Diskrepanz zu Datenschutz & Ethikrichtlinien (Problem der Identifizierung)	Hoher Zeitumfang/Aufwand für das Data Handling
Unsicherheit bzgl. Forschungsethik-Prinzipien	Fehlende FDM-Kommunikation in den Instituten und Professuren trotz FDM-Serviceangebot der Hochschule
Umgang mit der Fristsetzung bzgl. der Datenarchivierung und -löschung (Beginn und Ende der 10 Jahre)	Vorherrschende Open Science-Reserviertheit
Fehlender Standard und Lücken in der Datendokumentation	Open Science/FDM wird nicht im Fachbereich thematisiert und kultiviert
Fehlende Formulare für Prä-Registrierungen	Fehlende FD-Kultur in Qualifikationsarbeiten
Unsicherheiten, wie oder ob Daten archiviert und aufbewahrt werden sollen, die nicht für die Analyse geeignet sind	Open Science als Blinder Fleck (z. B. in Berufungsverfahren)
Fehlender Überblick über Metadatenstandards	Hoher Bedarf nach FDM-Beratung (Workshops, Webinare, etc.)
Bedarf eines zentralen Servers zur Datenspeicherung und Datendokumentation	Wunsch nach Beratung zu FDM-Fördermitteln und -Ressourcenabschätzung
Fehlende Datensätze durch individuelle, lokale Speicherung an Daten	Fehlende Sinnhaftigkeit von FDM und dessen Mehrwert
Speicherplatzmangel	

Abb.6: Auszug der qualitativen Umfrage zu Beginn des FDNext-Projektes und der geäußerten Probleme und Bedarfe. Ableitung der zwei hervorstechenden Gruppen der Interessierten gegenüber Nicht-Identifizierten. Quelle: Eigene Darstellung.

⁵ Vgl. auch §4 „Forschungsdaten und Forschungsergebnisse“ aus der Neufassung der Satzung „Selbstkontrolle in der Wissenschaft – Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Universität Potsdam“ https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/senat/Kommissionen/11_WFK/ambek-2022-3-26-34.pdf.

3.1 Multiplikator*innen

Konzentrierte sich die bisherige FDNNext-Projektarbeit auf die Wissenschaftler*innen und ihre methoden- und datentypische Forschungspraxis im individuellen Austausch, werden nun auch Vertreter*innen der Hochschulinfrastruktur kontaktiert. Letztere dienen insbesondere in ihrer Rolle als Multiplikator*innen spezifischer Kommissionen und Organe der breiten Kommunikation der FDM-Services an die jeweiligen Institute bzw. Departments- oder Arbeitsbereiche sowie Professuren. Um das FDM-Servicematerial gezielt in der Organisation und den Gremien der HWF zu kommunizieren und somit zu integrieren, erfolgt eine erste Sondierung der entsprechenden Anwendungsgebiete und deren Vertreter*innen.

Auf übergeordneter Fakultäts- bzw. Fachbereichsebene

- Fakultäts-/Fachbereichsrat
- Fakultäts-/Fachbereichskommissionen
 - Forschungskommission
 - Lehrkommission
- Fachreferent*innen der Universitätsbibliothek

Auf disziplinspezifischer Fakultätsebene

- Sprecher*innen der Struktur- oder Wissenschaftsbereiche wie z. B. der Kognitionswissenschaften oder Bildungswissenschaften
- Sprecher*innen der Departments, Institute oder Arbeitsbereiche mit Zugang zu Professuren

Domänenspezifische Forschungseinheiten in der Hochschule

- Organisationseinheiten
- Aktuelle Drittmittelprojekte
- Sonderforschungsbereiche

3.2 Forscher*innen/Nachwuchswissenschaftler*innen

Die Forscher*innen der HWF stellen die anwendungsbezogene Zielgruppe der FDM-Services dar. Über die Multiplikator*innen institutioneller Organisationseinheiten, gilt es diese gezielt zu adressieren. Das Konzept sieht deshalb die Identifikation der unterschiedlichen Funktionen von Forschenden zur Kontaktherstellung und eine Zielformulierung der FDM-Kommunikation vor. Daraus lassen sich später die entsprechenden Kommunikationskanäle ableiten.

- Lehrpersonal (Professor*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen) = Weitergabe der FDM-Services an Auszubildende
- Studierende = Erste Berührungspunkte schaffen zu (disziplinspezifischem) FDM-Service sowie GWP, Policy und Open Science-Praktiken
- Principle Investigators (PIs) und Betreuer*innen von Qualifikationsarbeiten = Aufklärung der Nachwuchswissenschaftler*inne über FDM im Rahmen des Betreuungsverhältnisses
- PhDs/Doktorand*innen und Post-Docs = Ziel, durch FDM-Services in der Einhaltung der GWP unterstützt und darüber aufgeklärt zu werden
- Projektkoordinator*innen = Unterstützung der Verantwortung für die Betreuung eines Forschungsprojektes durch FDM-Services
- allgemein wissenschaftliches Forschungspersonal = Kennenlernen von FDM-Praktiken allgemein, Einhalten der GWP und Erfüllung der Anforderungen der Drittmittelgeber

3.3 Gespräche: informieren und diskutieren

Um die FDM-Servicematerialien an die oben benannten Zielpersonen (Multiplikator*innen, Forschende) zu kommunizieren, sind individuelle Gespräche mit diesen essentiell. Sie begleiten den gesamten Kommunikationsprozess und wurden an der UP bereits in Form von Einzelgesprächen mit Wissenschaftler*innen oder in Form von Informations- und Diskussionsrunden in Kolloquien der domänenspezifischen Organisationseinheiten wie dem Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung umgesetzt. Darin wurde über die FDM-Angebote und grundlegende FAIRe Data und Open Science Praktiken informiert, um anschließend deren nachhaltige Integration in den Organisationsstrukturen der HWF und im Forschungsalltag zu diskutieren.

Folgende Fragen dienen stets als Grundlage der Gesprächsführung:

- Sind Kenntnisse zu FDM und Open Science-Praktiken in ihrem Gremium/Arbeitsbereich/Kollegium vorhanden?
- Über welche Push-Instrumente können Studierende und Forschende, die weder Richtlinien noch institutionelle Serviceangebote des FDM kennen, nachhaltig kontaktiert und informiert werden?
- Welche Kommunikationskanäle bieten sich an, um konkrete disziplinspezifische FDM-Servicematerialien wie das FDM-Portfolio, innerhalb der Fakultät nachhaltig an Forschende/Wissenschaftler*innen zu kommunizieren?
- Welche allgemeinen Hürden sind mit einer Verankerung von FD-Servicematerialien verbunden?

Die Gespräche dienen der Anpassung des Kommunikationskonzepts sowie der Ermittlung der fachbereichsspezifischen Kommunikationskanäle.

4. Bespielen der Kommunikationskanäle

Neben dem Ausbau statischen FDM-Informationsmaterials der UP-Website (Pull-Instrumente) werden aktive Kommunikationskanäle (Push-Instrumente) für die Integration und Vernetzung fachspezifischen FDM-Materials in der Fakultät der HWF genutzt. Dafür werden an der UP (allgemein jedoch je nach Stand der FDM-Serviceverankerung der Hochschule) vier Distributionsmedien berücksichtigt. Sie sind nach aufsteigendem Arbeitsumfang sortiert.

4.1 Webseite

Webseiten-Inhalte mit disziplinspezifischen FDM-Dienstempfehlungen und Richtlinien werden generiert, um effizient Inhalte in die „Breite“ zu streuen und sowohl Angehörige der HWF als auch der Universität Potsdam *beständig* zu informieren.

- Integration des FDM-Portfolios und disziplinspezifischer FDM-Services für die HWF in die „Forschungsdaten“-Website der UP (Verlinkung dieser Seite zu Informationsangeboten der Fachreferate und Verlinkung auf die Website der HWF)
- Verankerung des FDM-Serviceangebotes in der Website des „Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung“ (ZeLB)

4.2 E-Mail-Verteiler

Fakultätszugehörige E-Mail-Verteiler werden bespielt, um allgemein oder spezifisch FDM-Interessierte und Nicht-Identifizierte der HWF zu kontaktieren und über die FDM-Services zu informieren.

- Bewerbung des FDM-Portfolios über die *allgemeinen* E-Mailverteiler der Wissens- bzw. Strukturbereiche wie die der Kognitionswissenschaften und Bildungswissenschaften (Professor*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen)
- E-Mail-Verteiler von *spezifischen* Arbeitsgruppen (z.B. Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung und Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung; Sonderforschungsbereiche; Labs; Doktorand*innengruppen/-kolloquien der Professuren; Graduiertenschulen)

4.3 Workshop

Ein einmaliger 90-minütiger Workshop im Juli 2023 dient zum offiziellen Roll Out und Bekanntgeben der Kommunikationsstrategie in der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Eingeladen werden Vertreter*innen der fakultätsspezifischen Gremien und Strukturen (Kommissionen, Fakultätsrat, Dekanat, Departments, Fachreferat), um als Multiplikator*innen über die disziplinspezifischen FDM-Materialien der UP (FDM-Portfolio, FD-Policy, Open Science-Leitlinie) informiert zu werden und zugleich zur langfristigen Integration und Kommunikation dieser Materialien in den Strukturen der Fakultät beizutragen.

4.4 Beratung

Zusätzlich zum FDM-Beratungsangebot der UP wird in Form eines Pilotvorhabens in einem Zeitraum von ungefähr drei Monaten ein Beratungs- und Informationsangebot für Forschende und Multiplikator*innen der HWF eingerichtet. Dadurch soll die Verankerung von FDM-Services und deren Inhalte in der Wissenschaftspraxis intensiviert werden. Zum Beratungsinhalt zählen grundlegende und zentrale Informationen zu disziplinspezifischen Infrastrukturen und deren Adressen, Richtlinien, FD-Diensten und Empfehlungen oder Handreichungen zum aktiven Datenmanagement. In Form von halb- oder stündlichen „Sprechstunden“ können sich Nachwuchswissenschaftler*innen und Neuberufene im Abstand von zwei Wochen zu diesen disziplinspezifischen FDM-Servicematerialien informieren (getragen von der FDNNext-Mitarbeiterstelle).

5. Ausblick

Das Kommunikationskonzept befindet sich aktuell in der Umsetzung. Einzelne Prozesse können daher nur in ihrer Planungsintention formuliert werden. Eine Bewertung der Vorgehensweisen je nach institutionellen Ressourcen und Kapazitäten sowie eine finale Anpassung des Kommunikationskonzeptes erfolgt im so genannten „Methodenkoffer“ des FDNNext-Projektes. Er stellt als Projektergebnis ein Dokument dar, das die methodische Beschreibung des Arbeitspaketes „FD-Strategien für Fachbereiche“ reflektiert und Hochschulen dazu dient, disziplinspezifische FDM-Supportmaterialien und -Inhalten in Fachbereichen zu kommunizieren.